

Lão, Trang cũng có chỗ khiêm khuyết

NMH

HCM 3-8-2025

Biết lối thông linh tiên thánh, Bói Cá lại mang túi cá ngon tới đái các ngài nhâm nhi. Dĩ nhiên là cá loại thượng hạng, giòn, xốp, ngọt mà ăn xong tan như vào cõi hư vô. Tuy nhiên, Bói Cá cũng có nghị sự riêng: Kiểm tra năng lực bậc thánh nhân! (Nghe hơi bất kính, nhưng có giá trị thực chứng.) Bước một đo dũ liệu Thánh. Bước hai, đối sánh với một cá thể tại Xóm Chim.

□

Bữa nay cá ngon. Hai ngài hẳn vui vẻ, bàn bạc nhiều kiến văn cao siêu. Bói Cá nấn ná, hỏi han. Chờ khoảng 2 canh giờ trôi qua, tới tận khi các ngài xác nhận: Không có biến cố gì xảy ra. Bói Cá mới trôi về cõi hồng trần.

Bữa nay nữa vẫn cá ngon. Hai ngài vẫn vui vẻ, vẫn có nhiều kiến văn cao siêu. Bói Cá nấn ná, hỏi han. Lại chờ khoảng 2 canh giờ cho tới khi được xác nhận không có biến cố gì. Bói Cá hồi hương.

Rồi thêm bữa nữa lại cá ngon. Hai ngài lại còn vui vẻ bội phần; kiến văn đến tầm siêu thoát. Bói Cá kiên nhẫn chờ 2 canh giờ để được xác nhận không có biến cố gì. Bói Cá lại về hang, nằm thao thức với suy đoán riêng từ dữ liệu thu được: “không có biến cố gì”.

Dữ liệu này về an toàn thực phẩm ư? Không. Hay là dò xét năng lực cung ứng cho tiên giới? Cũng không. Nó để giải đáp một bản khoản về một vấn đề có bối cảnh như sau.

Cách đó ít lâu, bạn thân Bói Cá là Gà Lôi có lứa ấp nở đầu tiên, được đàn con kháu khỉnh. Bói Cá lựa ít cá ngon qua chơi và biếu. Khác với vẻ vồn vã mọi khi, Gà Lôi đáp rất ngắn gọn, chỉ cảm ơn và nhắn 2 canh giờ sau quay lại. Hỏi có việc gì gấp, Gà Lôi đáp: – Bạn ăn.

Hợp lý, 2 canh giờ sau, Bói Cá quay lại. Đã thấy tã lót phơi trắng xóa cả 1 cây gàn tổ Gà Lôi, trông rất vui mắt!

Bói Cá gọi, Gà Lôi ra gặp. Bói Cá lại tặng túi cá ngon thượng hạng. Cảm ơn qua quít, thều thào mấy câu nông toén xong, Gà Lôi bảo, muốn hàn huyên sâu lắng, mời 2 canh giờ nữa quay lại. Hỏi có việc gì gấp, Gà Lôi đáp: – Bạn ăn.

Thấy lạ, nhưng coi sự lạ như “hội chứng sinh nở lướt đầu”, nên 2 canh giờ sau Bói Cá quay lại, với 1 túi cá to tướng, hơn hẳn 2 túi trước.

Lần này, tã lót phơi trắng xóa nguyên một vườn cây xung quanh, lóa cả mắt!

Chưa gọi dứt câu đã thấy Gà Lôi lao ra, giật lấy túi cá mang vào tổ, rồi mới quay ra chào hỏi. Sau đó, hội thoại giữa đôi bạn giống như Lão với Khổng hợp xướng, không nốt nào ra nốt nào cả! Thấy quá lạ, Bói Cá hỏi có việc gì vậy, thì nghe đáp: – Bạn ăn.

Đáp án cũ!. Nhưng mà gà này chỉ ăn 1 lần là đủ, sao nay chưa được nửa ngày ăn tới 3 lần, mà vẫn bạn ăn tiếp?! Chưa kể vừa rồi mau chóng lượm ngay túi cá to như thể đã đói ăn lâu ngày.

Vậy đành hẹn hôm khác, nhưng trước khi về Bói Cá gắng hỏi có lý do gì khác ngoài ăn không? Gà Lôi có vẻ ngại, nhưng vẫn đáp: – Bạn ăn. Xong đưa mắt, hướng Bói Cá nhìn tới cái đồng tã trắng xóa, và thêm một câu: – Huyền cơ trời đất.

Muốn biết huyền cơ thì gặp Lão-Trang là đúng chỗ. Nay lấy dữ liệu về, suy ngẫm Bói Cá mới nhận ra nhờ dữ liệu, giúp có kết luận rất khoa học về phản ánh của “huyền cơ” Gà Lôi.

Từ dữ liệu có được, Bói Cá suy luận “bạn ăn” hôm ấy chẳng qua là bạn sản xuất. Gà Lôi được giao giặt lượng lớn tã cho đàn con. Cá chất lượng hảo hạng ăn vào, giúp ị ra xà phòng. Để giặt hết chỗ tã ấy cần nhiều xà phòng, do đó 3 lần cung ứng cá vẫn chưa thấy từ chối.

Nghĩ tới đây, Bói Cá có thể dám chắc so với Gà Lôi, Lão, Trang có sút kém về phương diện... xà phòng! Ở khâu này, tiên cảnh có chỗ học hỏi Xóm Chim.

References

- [1] Cần, T. G. N. D. (1992). *Lão Tử Tinh Hoa*. NXB Trẻ.
- [2] Cần, T. G. N. D. (1992). *Trang Tử Nam Hoa Kinh*. NXB Trẻ.
- [3] Vương, Q. H. (2025). *Wild Wise Weird*. <https://books.google.com/books?&id=rq82EQAAQBAJ>.